

УДК 327

*В. В. Дакіч, І. В. Зміїова***ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ЯВИЩЕ
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ**

Стаття присвячена дослідженню явища політичної реклами як елемента комунікативного процесу. Актуальність дослідження зумовлена інтенсивним розвитком комунікативних технологій у сучасному соціумі, яскравим прикладом яких є саме політична реклама. Об'єктом дослідження є політична реклама у комунікативному процесі, а предметом – засоби створення такого типу реклами для реалізації впливу на учасників комунікації. Мета дослідження – розгляд видів політичної реклами і визначення її місця в комунікації та комунікативному процесі. В статті схарактеризовані поняття комунікації, комунікативного процесу та політичної реклами. Розглянуто роль політичної реклами та її вплив на комунікацію і її учасників, а також проаналізовано засади щодо становлення та розвитку комунікації. В цій площині комунікація визначається як обмін вербальними та невербальними повідомленнями. Виявлено призначення комунікативного процесу та надано його трактування в сучасному розумінні. У підсумках окреслено перспективи подальших досліджень політичної реклами з точки зору використання мультимодальних семіотичних ресурсів.

Ключові слова: інформаційні засоби, комунікативний процес, комунікація, політична реклама, учасник комунікації.

Dakich Viktoriia, Zmiiova Iryna. Political Advertisement as a Phenomenon of Communicative Process.

The article is investigating the phenomenon of political advertisement as a component of communicative process. The actual value of the study is stipulated by the intensive development of communicative technologies in the modern society, the prominent example of which is political advertisement. The object of the research is the political advertisement in communicative process, while the subject is the means used to create such type of advertisement to exercise influence on the participants of communication. The purpose of the study is to review the types of political advertisement and define its place in communication and communicative process. Such terms as communication, communicative process and political advertisement have been defined in the article. The role and impact of political advertisement on communication and its participants have been also

considered. The article explains what ground is used for the formation and development of communication. In this field communication is defined as exchange of verbal and non-verbal messages. The authors determine the aim of communicative process and offer its definitions in the modern sense. The perspective of the further research is political advertisement in the view of the usage of multimodal semiotic resources.

Key words: communication, communicative process, information means, participant of communication, political advertisement.

1. Вступ

За останні роки стрімкі зміни в суспільстві, розвиток ринкових відносин та їхній вплив на політичну систему вимагають переосмислення ситуації в сферах діяльності, нерозривно пов'язаних із суспільною свідомістю та сприйняттям різноманітних явищ, зокрема таких, де діяльність здійснюється в умовах конкурентної боротьби, насамперед, політичної реклами. Провідна роль політичної реклами значною мірою зумовлена тим, що сьогодні вона перетворилася в складову частину будь-якого політичного товару, без якої той просто не зможе існувати в сучасному просторі політичної влади. Тому політичний комунікативний простір став в своїй більшості рекламним. Рівень та характер застосування рекламних технологій у політиці стали не лише сучасним механізмом її виробництва та розвитку, але і свідченням зрілості політичної культури соціуму.

Таким чином, *актуальність* цього дослідження зумовлена стрімкою тенденцією до інтеграції політичної реклами як комунікативного явища в суспільство та зацікавленістю багаточисельних студій щодо впливу політичної реклами на учасників комунікативного процесу як явища політичної комунікації.

Об'єктом дослідження виступає політична реклама як чинник формування політичної комунікації між учасниками комунікативного процесу, а *предметом* безпосереднього вивчення – засоби, що використовуються у політичній рекламі для здійснення впливу на комунікативний процес, що є невід'ємним елементом сучасного комунікативного простору.

Мета статті – визначення ролі політичної реклами у комунікативному процесі, бо такий процес є явищем соціальним і не може існувати

за межами соціуму, адже політична реклама як частина комунікативного процесу може існувати лише в соціальному просторі.

2. Поняття комунікації та її складові

В сучасних умовах суттєво змінилося ставлення до комунікації. Тепер це система демократичної комунікації з її основою – переконанням, аргументацією. Новий комунікативний простір створюється незалежними один від одного учасниками. В цих умовах комунікація стає об'єктом різних досліджень, адже перед суспільством постає завдання, як об'єднати в єдині типи поведінки соціальні групи з автономною поведінкою, як досягти згоди і взаєморозуміння.

На початку ХХ століття інтенсивний розвиток комунікативних технологій (в сфері періодичної преси, радіо, кіно і телебачення) сприяв виділенню комунікації як специфічного предмета наукових досліджень. Словники дають різні визначення терміну «комунікація»: 1) акт спілкування між людьми; 2) шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим; 3) спілкування, передача інформації від людини до людини, що здійснюється головним чином за допомогою мови; 4) обмін інформацією, спілкування [4; 8].

Під комунікацією розуміється також механізм, за допомогою якого стає можливим існування й розвиток людських відносин – усі символи розуму разом зі способами їх передачі в просторі й збереження в часі. Вона містить у собі міміку, спілкування, жести, тон голосу, слова, писемність, друк, залізниця, телеграф, телефон і самі останні досягнення по завоюванню простору й часу. Чіткої границі між засобами комунікації й іншим зовнішнім світом не існує. Разом з народженням зовнішнього світу з'являється система стандартних символів, призначена тільки для передачі думок, з неї починається традиційний розвиток комунікації [6].

Отже, комунікацію можна розглядати як процес обміну вербальними та невербальними повідомленнями, що, в свою чергу, дає нам змогу визначити комунікацію як комунікативний процес.

Комунікативний процес призначений для обміну інформацією між комунікантами для забезпечення передачі та розуміння інформації. Комунікативний процес є соціальним поняттям, бо може існувати лише у межах соціуму. У сучасному визначенні комунікативний процес –

це соціально обумовлений процес передачі та сприйняття інформації за умов міжособистісного і масового спілкування через канали за допомогою різноманітних комунікативних засобів [5, с. 33]. Саме політична реклама яскраво відображає поєднання різних комунікативних засобів для досягнення формування необхідного змісту і, таким чином, виступає складовою частиною комунікативного процесу.

Політична реклама – одна із форм комунікації сучасного суспільства, яке сприяє впровадженню у масову свідомість чіткого уявлення про характер реклами та формуванню бажаних психологічних настановлень стосовно політичного вибору [3, с. 30]. Політична реклама є складовою комунікативного процесу, що здійснюється для адресного впливу на чітко окреслені групи населення та електоральні групи, аби спонукати їх членів до певних дій, політичного вибору і загалом до участі в політичних процесах [7, с. 884].

Таким чином, визначення ролі політичної реклами та інших комунікативних технологій у публічних комунікаціях сучасного комунікативного простору є актуальним питанням сучасності.

3. Політична реклама: види та функції

Вивченню політичної реклами та її впливу на комунікацію присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Німецька дослідниця Крістіна Хольц-Баха, наприклад, визначає, що політична реклама дає змогу політичним партіям або окремим кандидатам посилити свою присутність у ЗМІ та визначити її форму та зміст [9].

Згідно інших досліджень, зокрема вітчизняних, політична реклама детермінується як оплачувані суб'єктом політико-технологічного управління повідомлення і матеріали, що інформують населення або спонукають його здійснювати пропоновані дії. Тобто «політична реклама – це реклама політичних партій (об'єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. З точки зору політичної психології, політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів)» [1].

Крім того «це комунікативний процес, здійснюваний для адресного впливу на чітко окреслені електоральні групи з метою спонукання їх членів до участі у політичних процесах, делегуванні владних повноважень на виборах. Комунікативна суть політичної реклами виявляється у встановленні контакту й адресного зв'язку між політиками, з одного боку, та громадянами – з іншого. Вона виявляється у використанні гранично доступної для сприйняття та адекватної знакової системи» [7, с. 883].

Беручи до уваги вищевикладене, політичну рекламу можна розглядати в різних площинах. Насамперед, вона є однією зі сфер рекламної діяльності, поряд з економічною, соціальною, юридичною, конфесійною, особистісною рекламою, рекламою послуг, міжособистісних відносин тощо. Політична реклама передбачає адресний вплив на багаточисельні суспільні групи. У сучасних теоріях циркулює не один десяток визначень політичної реклами. Найбільш довершеним на сьогодні нам представляється наступне: «Політична реклама – це платне, односпрямоване і неособистісне звернення, здійснюване через засоби масової інформації й інші види зв'язку, що агітують на користь якого-небудь товару, марки, фірми, якого-небудь підприємства, кандидата, уряду» [2, с. 66].

До політичної реклами відносяться інформаційні засоби впливу на учасників комунікативного процесу з метою формування у них позитивного ставлення до рекламної продукції. Політична реклама характеризується обов'язковою оплатою ефіру або площі у пресових виданнях для її розміщення, відповідною структурою повідомлення (текстового, або аудіовізуального), професійною режисурою [10, с. 71].

4. Висновки та перспективи подальших досліджень

Підсумовуючи, слід зазначити, що політична реклама як явище комунікативного процесу здійснює інтенсивний комунікативний вплив на його учасників, задіюючи поєднання різних семіотичних ресурсів для досягнення встановленої цілі. *Перспективою* подальших досліджень вбачаємо вивчення таких ресурсів, пов'язаних з проявом мультимодальності у політичній рекламі.

Список бібліографічних посилань

1. Акаймова, А. (2011). Політична реклама як процес комунікації. *Журнал Верховної Ради України «Віче»* [online]. Київ. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=URN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=viche_2011_6_2 [Accessed 16 March 2023].
2. Ганжуров, Ю. С. (2008). Політична реклама: комунікативний формат і електоральна результативність. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України* [online], с. 66–76. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_38_9 [Accessed 16 March 2023].
3. Заярна, О. (1999). Як переконати масову аудиторію: Психологічні чинники ефективності пропаганди. *Нова політика*, 1, с. 28–31.
4. Комунікація (2023). *Великий тлумачний словник сучасної мови* [online]. Available at: <https://slovnuk.me/search?term=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> [Accessed 19 April 2023].
5. Різун, В. В. (2010). До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці. *Комунікація*, 1, с. 27–37.
6. Чаплай, І. В. (2007). Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі аспекти. *Державне управління: удосконалення та розвиток* [online]. Available at: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109> [Accessed 17 March 2023].
7. Шовкун, І. В. (2004). Сутність та зміст політичної реклами. *Людина – Світ – Культура. У: Актуальні проблеми філософських політологічних і релігієзнавчих досліджень*. Київ, с. 883–884.
8. Communication (2023). *Cambridge Dictionary* [online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/communication> [Accessed 17 March 2023].
9. Holtz-Bacha, C. (2017). *Routledge Handbook of Political Advertising* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/318199929_Routledge_Handbook_of_Political_Advertising [Accessed 20 April 2023] DOI: 10.4324/9781315694504.
10. O’cass, A. (2002). Political Advertising Believability and Information Source Value during Elections. *Journal of Advertising* [online], pp. 63–74. Available at: <https://www.jstor.org/stable/4189208> [Accessed 16 March 2023] DOI: 10.1080/00913367.2002.10673661.

References

1. Akayomova, A. (2011). Politychna reklama yak protses komunikatsii [Political advertisement as a process of communication]. *Zhurnal Verkhovnoi Rady Ukrainy «Viche»* [Journal of Verkhovna Rada of Ukraine ‘Viche’] [online]. Kyiv. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=viche_2011_6_2 [Accessed 16 March 2023].
2. Hanzhurov, Yu. S. (2008). Politychna reklama: komunikatyvnyi format i elektoralna rezultatyvnist [Political advertisement: communication format and electoral effectiveness]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy* [Scientific notes of I. F. Kurasa Institute of political and ethnonational studies NAN of Ukraine] [online], pp. 66–76. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nziapiend_2008_38_9 [Accessed 16 March 2023].
3. Zaiarna, O. (1999). Yak perekonaty masovu audytoriiu: Psykholohichni chynnyky efektyvnosti propagandy [How to convince mass audience: psychological aspects of propaganda effectiveness]. *Nova polityka* [New policy], 1, pp. 28–31.
4. Komunikatsiia (2023). *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi movy*. Communication (2023). [The Great glossary of the current Ukrainian language] [online]. Available at: <https://slovnyk.me/search?term=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> [Accessed 19 April 2023].
5. Rizun, V. V. (2010). Do pytannia pro sotsialnokomunikatsiinyi pidkhid u nauksi [To the issue of social and communicative approach in science]. *Komunikatsiia* [Communication], 1, pp. 27–37.
6. Chaplai, I. V. (2007). Komunikatsiia v derzhavi ta suspilstvi: terminoznavchi aspekty [Communication in state and society: terminology aspects]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok* [State administration: improvement and development] [online]. Available at: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109> [Accessed 17 March 2023].
7. Shovkun, I. V. (2004). Sutnist ta zmist politychnoi reklamy [Nature and meaning of political advertisement]. *Liudyna – Svit – Kultura*. [Human being – World – Culture]. U: *Aktualni problemy filosofskykh, politolohichnykh i relihiieznavchykh doslidzhen* [Current issues of philosophical, political and religious studies]. Kyiv, pp. 883–884.

8. Communication (2023). *Cambridge Dictionary* [online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/communication> [Accessed 17 March 2023].

9. Holtz-Bacha, C. (2017). *Routledge Handbook of Political Advertising* [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/318199929_Routledge_Handbook_of_Political_Advertising [Accessed 20 April 2023] DOI: 10.4324/9781315694504.

10. O'cass, A. (2002). Political Advertising Believability and Information Source Value during Elections. *Journal of Advertising* [online], pp. 63–74. Available at: <https://www.jstor.org/stable/4189208> [Accessed 16 March 2023] DOI: 10.1080/00913367.2002.10673661.